

ЭТИКЕТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ К ЛЮДЯМ

Хабибова Малохат Нуриддиновна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан.

xavibovamaloxat001@gmail.com.

Сабирова Гулбахор Закировна

Студентка 1-курса группы К5-ФТ (rus)-24 Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан.

gsobirova22@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919006>

Аннотация. *Статья посвящена нормам и традициям языкового этикета в русском языке, рассматривая различные формы обращения в зависимости от социальной ситуации, уровня знакомства и возраста собеседников. В работе анализируются основные правила использования форм "вы" и "ты", обращения по имени и отчеству, а также роль вежливых фраз и выражений в процессе общения. Особое внимание уделяется различию в обращениях в официальной, деловой, дипломатической и неформальной среде.*

Рассматриваются также типичные ошибки, которые могут привести к недоразумениям, и способы их избегания. В заключении акцент сделан на важности соблюдения этикета в повседневной жизни и в интернет-общении, что способствует поддержанию уважительных и гармоничных отношений между людьми.

Ключевые слова: *языковой этикет, формы обращения, вежливость, социальные нормы, официальное обращение, неформальное обращение, имя и отчество, дипломатия, деловая переписка, интернет-общение.*

Abstract. *This article is dedicated to the norms and traditions of language etiquette in the Russian language, examining various forms of address depending on the social situation, level of acquaintance, and age of the interlocutors. The paper analyzes the main rules for using the forms "you" and "thou," as well as address by first name and patronymic, and the role of polite phrases and expressions in communication. Special attention is given to the differences in forms of address in official, business, diplomatic, and informal contexts. The article also discusses typical mistakes that may lead to misunderstandings and how to avoid them. In conclusion, the importance of adhering to etiquette in everyday life and online communication is emphasized, as it helps maintain respectful and harmonious relationships between people.*

Keywords: *language etiquette, forms of address, politeness, social norms, formal address, informal address, first name and patronymic, diplomacy, business correspondence, online communication.*

ВВЕДЕНИЕ

Язык – это не просто средство общения, но и важный инструмент выражения уважения и соблюдения норм поведения в обществе. Одним из ключевых аспектов языкового этикета является форма обращения к собеседнику. В русском языке существуют строгие правила и традиции, определяющие, как правильно обращаться к людям в разных ситуациях. Эти нормы касаются выбора форм обращения («ты» или «вы»), употребления имен и отчеств, а также вежливых слов и выражений. Соблюдение этих правил помогает установить теплые, уважительные и доверительные отношения между собеседниками.

Нарушение данных норм может привести к недоразумениям, обидам или даже испортить отношения. Например, слишком фамильярное обращение в официальной обстановке может быть воспринято как неуважение, а чрезмерная формальность в дружеском общении – как отчужденность.

В данной статье рассмотрены основные правила речевого этикета в русском языке, а также даны рекомендации, которые помогут избежать ошибок при общении.

Особое внимание уделено выбору формы обращения в зависимости от социальной ситуации, уровня знакомства и возраста собеседников. Кроме того, разберем распространенные ошибки, которые могут привести к недопониманию, и предложим способы их исправления.

В русском языке принято различать две основные формы обращения: официальное (формальное) и неофициальное (разговорное).

Формальное обращение: Используется в официальной обстановке, при общении с малознакомыми, старшими или авторитетными людьми.

Обращение на «Вы» употребляется при общении с незнакомыми или малознакомыми людьми, а также в деловой и официальной речи. Показывает уважительное отношение к собеседнику. Пример: «Вы не подскажете, как пройти к метро?»

Обращение по имени и отчеству принято в официальной среде: в деловом общении, в учебных заведениях, в медицинских и государственных учреждениях. В социальной среде это особенно актуально при общении с людьми старшего возраста, преподавателями, врачами и другими уважаемыми членами общества.

Fevral, 2025-Yil

В деловой сфере использование имени и отчества подчеркивает официальный характер общения, помогает поддерживать субординацию и демонстрирует профессионализм. В учебной среде такое обращение используется к преподавателям и руководителям, что способствует сохранению уважительных взаимоотношений между студентами и педагогами. В некоторых организациях и компаниях принято использовать имя и отчество при общении с коллегами, особенно если это касается старших по должности сотрудников. Показывает уважение и дистанцию. Пример: «Мария Сергеевна, могу я задать вам вопрос?»

Обращение по имени и отчеству является важным элементом речевого этикета, который помогает установить уважительный и формальный тон общения.

Использование обращения по имени и отчеству в дипломатии, юридической и официальной переписке

Обращение по имени и отчеству занимает важное место в дипломатическом, юридическом и официальном общении. Оно подчеркивает уважительное отношение к собеседнику, сохраняет субординацию и соблюдает протокол.

В дипломатическом общении использование имени и отчества является стандартом, особенно в переговорах, официальных встречах и международной переписке. Дипломаты, послы, консулы и другие официальные лица обращаются друг к другу уважительно, подчеркивая статус и профессионализм. Пример:

Уважаемый Алексей Иванович,

Глубокоуважаемая Мария Сергеевна,

Дополнительно при международном общении часто используются титулы, такие как господин и госпожа в сочетании с фамилией. Например:

Господин Петров, мы благодарим вас за участие в переговорах.

Госпожа Смирнова, ваша позиция по данному вопросу была принята во внимание.

В юридической сфере официальные документы и деловая переписка требуют строгого соблюдения формального стиля. Обращение по имени и отчеству используется при написании заявлений, обращений в суд, прокуратуру, адвокатские конторы и государственные органы. Пример:

Уважаемый Виктор Николаевич,

Дорогая Елена Владимировна,

В судебных заседаниях и юридических документах часто используется нейтральное обращение господин или госпожа перед фамилией:

Господин Иванов, каковы ваши доводы по данному делу?

Госпожа Сидорова, прошу вас представить доказательства.

В деловой среде, особенно при общении с руководством, клиентами и партнёрами, принято использовать имя и отчество, чтобы подчеркнуть уважение. Это также отражает высокий уровень деловой культуры. Пример:

Уважаемый Андрей Викторович, благодарим вас за сотрудничество!

Марина Алексеевна, направляем вам предложение для рассмотрения.

Если обращение менее формальное, но всё же официальное, используются господин или госпожа с фамилией:

Господин Кузнецов, ожидаем ваш ответ до пятницы.

Госпожа Орлова, уточните, пожалуйста, детали контракта.

С возрастом использование имени и отчества становится ещё более распространённым, особенно при общении с пожилыми людьми в официальных и уважительных контекстах. Это подчёркивает уважение к жизненному опыту человека.

Пример:

Сергей Павлович, рад вас видеть!

Анна Григорьевна, желаю вам крепкого здоровья!

Использование имени и отчества, а также обращений господин и госпожа в официальной речи помогает соблюдать нормы делового этикета, проявлять уважение к собеседнику и поддерживать высокий уровень общения.

Неформальное обращение применяется среди друзей, родственников и близких людей.

Обращение на «ты» употребляется в дружеской, семейной и неофициальной обстановке. Важно помнить, что переход на «ты» с малознакомым человеком должен быть обоюдным. Пример: «Привет, Андрей! Как дела?»

Обращение по имени распространено среди ровесников, коллег и друзей. Может включать уменьшительно-ласкательные формы («Сашенька», «Катюша») в теплых отношениях. Пример: «Настя, ты завтра придёшь?»

Обращение с использованием прозвищ или сокращений может быть допустимо в дружеской компании, но не всегда уместно. Стоит избегать прозвищ в официальной среде.

Пример: «Ванька, как дела?»

К родителям и бабушкам/дедушкам чаще всего обращаются просто «мама», «папа», «бабушка», но иногда допустимо имя + отчество.

Fevral, 2025-Yil

К друзьям и близким – по имени, иногда с уменьшительно-ласкательной формой («Леночка, как дела?»).

В общественных местах и при обращении к незнакомцам вежливое общение в общественных местах играет важную роль в поддержании культуры и уважительного отношения между людьми. Оно помогает избежать конфликтов, создать доброжелательную атмосферу и проявить уважение к окружающим.

При общении с незнакомыми людьми важно использовать уважительные формы обращения. Если имя собеседника неизвестно, чаще всего используют нейтральные и вежливые слова:

Извините, не подскажете...?

Будьте добры, можете помочь...?

Прошу прощения, можно вас спросить...

Когда нужно обратиться к человеку в официальной обстановке (например, в банке, магазине, транспорте), допустимо использовать слова господин или госпожа вместе с должностью:

Господин кассир, примите оплату, пожалуйста.

Госпожа администратор, у меня вопрос по бронированию.

Если человек старше по возрасту или занимает официальную должность, допустимо использовать уважительное «вы» и более формальные фразы:

Позвольте вас побеспокоить...

Разрешите уточнить...

В автобусах, метро, поездах и других видах транспорта важно соблюдать нормы вежливости: при просьбе о проходе: Извините, можно пройти?

Если нужно уступить место: Присаживайтесь, пожалуйста.

В случае случайного прикосновения или толчка: Прошу прощения.

При обращении к персоналу или незнакомым людям в общественных местах (магазины, кафе, учреждения) важно использовать уважительные формы: Будьте добры, подскажите, где находится отдел...

Можно попросить меню?

Спасибо за помощь!

При общении с сотрудниками государственных учреждений, банков, медицинских организаций обращение по имени и отчеству особенно уместно:

Елена Сергеевна, уточните, пожалуйста, список документов.

Сергей Иванович, когда можно записаться на приём?

Правила вежливого отказа

Если нужно отказать незнакомому человеку, важно сделать это корректно, чтобы не обидеть собеседника:

Извините, но я не могу помочь.

Боюсь, что не располагаю нужной информацией.

К сожалению, сейчас не получится.

Завершая беседу с незнакомцем, важно оставить хорошее впечатление:

Спасибо за помощь, хорошего дня!

Рад был поговорить, всего доброго!

Желаю удачи!

Вежливое общение помогает создать приятную атмосферу и избежать недопонимания, делая общественные места комфортными для всех.

Важно использовать вежливые фразы: «Извините, вы не подскажете...», «Будьте добры...», «Позвольте спросить...».

Если необходимо привлечь внимание, можно сказать: «Молодой человек», «Девушка», «Женщина», «Мужчина» (но лучше избегать слова «женщина», так как оно может прозвучать грубовато).

В интернет-общении люди чаще используют неформальный стиль, обращаясь друг к другу по имени, никам или даже без обращения. Однако в зависимости от ситуации стиль общения может варьироваться – от дружеского до официального.

Обращение в социальных сетях (например, Facebook, Instagram, X/Twitter, ВКонтакте) пользователи общаются как с друзьями, так и с незнакомыми людьми. \

Обычно обращение упрощённое:

Используется только имя: Привет, Анна! Как дела?

Иногда имя заменяется на ник: @SuperGamer, согласен с тобой!

В неформальных группах часто общаются без обращения: Классный пост!

Полностью согласен!

В официальных аккаунтах компаний или деловых пабликах принято более уважительное обращение:

Здравствуйте, Алексей! Благодарим за ваш вопрос.

Добрый день! Мы рассмотрим вашу заявку в ближайшее время

Общение в чатах (мессенджерах, форумах, стримах)

Fevral, 2025-Yil

На платформах вроде WhatsApp, Telegram, Discord, Twitch общение часто ещё более неформальное:

Друзья и знакомые могут обращаться просто по имени: Привет, Дима! Как дела?

В рабочих чатах могут использовать имя и отчество: Андрей Викторович, уточните, пожалуйста, время встречи.

В игровых чатах часто используются ники: @DragonSlayer, ты в команде?

В стримах обращение идёт через чат, часто с никами или без обращения:

Отличный контент, продолжай в том же духе!

Официальное интернет-общение (обращение в службу поддержки, деловая переписка)

Когда общение ведётся с представителями компаний, государственных структур, необходимо использовать вежливые формы:

Здравствуйте! У меня возник вопрос по вашему сервису.

Уважаемая служба поддержки, прошу уточнить статус моего заказа.

Алексей Петрович, благодарю вас за разъяснение!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правильное обращение к людям – это основа вежливого общения. В русском языке существуют четкие нормы речевого этикета, которые формируют уважительную атмосферу в обществе и отражают культурные традиции народа. Вежливость в речи проявляется через формы обращения, использование слов благодарности, извинения, приветствия и прощания, а также через умение соблюдать речевой такт. Этикет регулирует не только выбор лексики, но и тон, интонацию, стиль общения, учитывая социальный статус, возраст и ситуацию.

Важно учитывать не только статус и возраст собеседника, но и контекст общения.

Соблюдение норм речевого этикета способствует созданию доверительной и комфортной атмосферы в общении, помогает избегать конфликтов и недоразумений.

Вежливая речь не только демонстрирует уважение к собеседнику, но и укрепляет связи между людьми, повышает уровень культуры общения в обществе. Современный мир требует гибкости в общении, но базовые принципы уважения, вежливости и тактичности остаются неизменными. Следовательно, знание и соблюдение речевого этикета – это не только признак хорошего воспитания, но и важный инструмент гармоничного взаимодействия в социуме. Соблюдая правила, можно выстроить гармоничные отношения с окружающими и избежать неловких ситуаций. Ведь вежливость и уважение – это основа успешного общения!

REFERENCES

1. Большой академический словарь русского языка. (2006, 2012) V, XX. Москва Санкт-Петербург: Наука.
2. Красильникова Л.В. Жанровые разновидности современного телефонного разговора // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. – 2014. – № 3. – С. 40-45.
3. Культура русской речи. (1998). – Москва: Норма-Инфра М.
4. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Лингвистический и методический аспекты. Изд. 5-е. – Москва ЛЕНАНД, 2015.
5. Шапошников В.Н. Просторечие в системе русского языка на современном этапе. – Москва: URSS, 2011.
6. Хабибова Малохат Нуриддиновна. (2024). Значение Слова И Основные Типы Лексических Значений Слов. International Journal of Formal Education, 3(9), 118–122. Retrieved from <https://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/3471>.
7. Khabibova Malokhat Nuriddinova. (2024). Vocabulary Classification and Word Formation in Russian Language Lexicology. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(9), 158–162. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/5831>.
8. Хабибова Малохат Нуриддиновна. (2024). ЛЕКСИКОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(9), 388-396. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7090>.
9. Хабибова Малохат Нуриддиновна. (2024). Многозначность и омонимия в лингвистической терминологии. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024= <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996871%20>
10. Хабибова Малохат Нуриддиновна. Монолог. Описания внешности МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
11. Researchbib Impact factor: 11.79/2023SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 11, Ноябрь <https://universalpublishings.com251>
12. Хабибова.М. Н. (2024). Художественный Мир Произведений Антона Павловича Чехова. International Journal of Formal Education, 3(12), 243–248. Retrieved from <https://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/4149>.

Fevral, 2025-Yil

13. Хабибова.М. Н. (2025). ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ *International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 4 ISSUE 1 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ* 371
14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14656617>
15. Хабибова.М.Н.(2025). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
16. Хабибова.М.Н.(2025). СЛОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП (на примере узбекского языка) *NEW RENAISSANCE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE VOLUME 2 | ISSUE 1* <https://doi.org/10.5281/zenodo.14774332>.
17. 15. Хабибова.М.Н.(2025). ВЛИЯНИЕ ВОСТОКА НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ И РОССИИ НА УЗБЕКСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ.
18. *NEW RENAISSANCE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE VOLUME 2|ISSU 1* <https://doi.org/10.5281/zenodo.14733152>.
19. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ: ФРАЗЕОЛОГИЯ, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 3(1), 89–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14639352>
20. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 416–426. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278389>
21. Хасанова, Ш., & Фуркатова, С. (2025). ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ МИРЗО УЛУГБЕКА. *Modern Science and Research*, 4(1), 410–415. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63700>
22. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
23. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
24. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.

Fevral, 2025-Yil

25. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
26. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
27. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
28. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
29. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
30. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
31. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
32. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
33. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
34. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.
35. Муродова Дилдора Арабовна. (2024). Образ матери и дочери в современном мире (на материале романа Маши Трауб «Плохая мать»). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 43–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774170>
36. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21541>

Fevral, 2025-Yil

37. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
38. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports*, 1(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
39. Shakirova, G. (2024). ТЮРКСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Modern Science and Research*, 3(2), 51–55. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30439>
40. Shakirova, G. (2024). WHAT IS SPEECH ETIQUETTE?. *Modern Science and Research*, 3(1), 1206–1211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28789>
41. Shakirova, G. (2024). HISTORY OF DISTANCE LEARNING DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 3(1), 229–233. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27932>
42. Shakirova, G. (2023). FOLKLORE TRADITIONS IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 659–664. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27135>
43. Shakirova, G. (2023). THE MAIN PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A LANGUAGE ENVIRONMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 845–848. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26002>
44. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports*, 1(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
45. Шакирова Гулмира. (2024). С.ЕСЕНИН В УЗБЕКИСТАНЕ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 412–415. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278373>
46. Шакирова Гулмира. (2024). ПУШКИНА В УЗБЕКИСТАНЕ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 66–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14146754>

Fevral, 2025-Yil

47. Шакирова Гулмира. (2024). ТЕМА «БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(10), 69–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13919345>
48. Шакирова Гулмира Рашидовна. (2024). ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 65–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11151652>
49. Шакирова Гулмира Рашидовна. (2024). СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 109–117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10938389>
50. Шакирова, Г. (2025). АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЗАЧЕМ НАМ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ СЕГОДНЯ?. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608799>
51. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 416–426. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8484>
52. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
53. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(10), 348–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>
54. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
55. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И

- ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>
56. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>
57. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>
58. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
59. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
60. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
61. Баходировна Х. Ш. (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
62. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
63. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
64. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
65. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

Fevral, 2025-Yil

66. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
67. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
68. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
69. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
70. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
71. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
72. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
73. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
74. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
75. Shadyeva, D. . (2024). РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ОРИЕНТАЛИСТИКИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 507–518. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34894>

Fevral, 2025-Yil

76. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Концепция Востока в творчестве И.А. Бунина. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 382–393. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222709>
77. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). ВЛИЯНИЕ КОРАНА НА ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА И. А. БУНИНА. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 715–723. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11457087>
78. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Скороговорки как жанр фольклора. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 117–122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13829899>
79. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Гафур Гулям: крупнейший узбекский поэт и переводчик. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 270–275. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13988040>
80. Шадыева Дильфуза. (2024). «Озорник» Гафура Гуляма: сатирический образ и глубокий смысл. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 40–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14063420>
81. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ПОВЕСТИ «ОЗОРНИК» ГАФУРА ГУЛЯМА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(12), 16–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14476643>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH